

”PROCES U VINČI”

-jedno lično vidjenje 'sudjenja' dr Filipu Vukajloviću pred Disciplinskom komisijom Instituta Vinča-

Dana 10. 06. 1998. godine održano je javno (ili interno-javno?) sudjenje dr Filipu Vukajloviću, naučnom savetniku INN Vinča. 'Javnost' je bila sastavljena mahom od nas, saradnika Laboratorije za teorijsku fiziku (020), kolegijalno solidarnih sa optuženim dr Vukajlovićem, i - sa druge strane - (ne baš striktno prostorno razdvojeni) saradnici tužioca u ovom postupku, dr Neškovića. Blago favorizovana u ovoj prilici, 'protivnička' (akceleratoriska) strana dala je iz svojih redova dva pokrupnija momka za improvizovano 'obezbedjenje' procesa - hoću reći, oni su propuštali u salu.

Sticajem prilika - atmosfernih (nesnosna sparina) i drugih (nedovoljno mesta za sedenje), našao sam se pored prozora, podalje od 'naših', a nekako sasvim blizu Komisije i generalnog direktora Instituta. Biće da stoga nisam bio na vreme 'prepoznat', te se u jednom momentu spontano razvila kraća komunikacija između direktora i moje malenkosti.

Taj neobični 'neformalni' razgovor začeo se i, po mom najboljem sećanju, tekao ovako:

Direktor se naginje nad članove Komisije, nešto im govori. Obostrani prijateljski osmesi, a već iznervirani optuženi Vukajlović reaguje s mesta (prema predsedniku Komisije): 'Molim vas, uklonite tu osobu odatle!'

- direktor Kopečni: 'Ta osoba je slučajno direktor Instituta' (okreće se prema meni, koji tu slučajno stojim, vidim - očekuje odobravanje.)

-moja malenkost (šta mi bi?): 'Ipak, gospodine direktore, ne bi trebalo da utičete na rad Komisije.'

-direktor Kopečni (uz naglu promenu raspoloženja, vrlo strogo:) 'Iz koje ste Vi laboratorije?'

-'Zašto, hoćete i meni da date otkaz? - pitam usiljeno - šaljivo, u stvari 'kupujem vreme'. Vidim - čovek me ne zna (nerado svraća do nas), pa na brzinu računam dal' da se kazujem il da se ne kazujem.

-direktor Kopečni (tvrdo, upozoravajući): 'Hoću, hoću ako treba'.

-'U redu', kažem, 'ako tako odlučite, ja sam iz Teorijske - 020. Kostić, Dragan Kostić.'

Ponovo dinamika 'procesa' vezuje našu pažnju, pa se neformalna komunikacija nastavlja posle nekoliko minuta:

-direktor Kopečni: 'Rasteraću ja tu bandu' (misli, verujem, na optuženog, zatim već 'presudjenog' mr Tošića, i još nekolicinu radnika Instituta kojima su slični procesi u izgledu).

-ja: 'Zar ipak ne bi trebalo sačekati odluku ove Komisije, gospodine direktore?'

-direktor Kopečni: 'Ako ova Komisija ne odluči kako treba, ja ću formirati drugu, pa treću, sve dok jedna ne odluči kako treba, ali on će za 15 dana leteti iz Instituta.'

Vrtim glavom, ne oponiram više, pokušavam da shvatim čemu ova cela predstava ako je tako već presudjeno.

- direktor Kopečni: 'On (misli na optuženo Vukajlovića) će meni da ja farbam bandere. Jeste, a on nije ofarbao ni jednu. Kakvi su njegovi rezultati?'

-moja malenkost: 'Izvinite, gospodine direktore, ne bih mogao da se složim. Kolega Vukajlović radi svoj posao na svetskom nivou, vodi uspešnu grupu, imaju dosta radova, iz vrlo relevantne i primenljive problematike'.

-direktor Kopečni: 'Svuda u svetu, ako reč jednu kaže protiv svoje firme - istog sekunda leti napolje.'

Tu se naša mala komunikacija konačno prekida, opet se nešto 'važno' događa između Komisije i optuženog.

A što se samog procesa tiče - ja ne čuh nikakve dokaze krivice optuženog. No, o tome će sam dr Vukajlović najbolje posvedočiti. Ali zato čuh zaprepašujuću rečenicu predsednika Komisije koji negde sredinom rasprave, na pitanje optuženog: 'mogu li da počnem?' odgovori: 'Počnite, ja Vas ionako ne slušam'. Pa mi osta jedna mala dilema - kako se odbraniti pred Komisijom koja ionako ne sluša...

Pod mučnim utiskom 'procesa' kojem sam prisustvovao, zapisujem - i potpisujem - ovo svedočenje čiste savesti i bez ikakvih drugih motiva sem kolegijalne solidarnosti sa optuženim dr Vukajlovićem. Ovim dajem i ovlašćenje dr Vukajloviću da ovo svedočenje može da koristi u obraćanju forumima i organima pred kojima će, verujem, uspeti da zaštiti svoja prava. Ne dozvoljavam objavljivanje ovog teksta ili njegovih delova u sredstvima javne komunikacije.

16.06. 1998. god.

dr Dragan Kostić

saradnik Laboratorije za teorijsku fiziku - 020

INN Vinča

ЈЕДАН СРПСКИ ПРОЈЕКТ

Старо гвожђе

Зашто у Винчи настављају да граде пре 15 година започет циклотрон кад су такве инсталације већ застареле и одричу их се у свету

ку прошло, депоновало 1,5 милијарду, а банка је грађанима укупно исплатила 1,2 милијарду марака. То значи да је банка међу својим штедишама прерасподелила (узимајући од једних и дајући другима) око 150 милиона марака (колика је разлика између онога што сада дугује кроз депозите и онога што је већ исплатила кроз депозите и камате).

Држава

Потез повлачења пара из иностранства (наравно уколико их има) могао би се очекивати и у случају да су такве гласине како власт „заврше руке“ лицима за које зна или претпоставља да поседују новац на рачунима у страним банкама, тражећи од њих да део тих пара врате у земљу. Иза овакве принуде власти, претпоставља се стоји жеља за куповином социјалног мира (и гласова) пред очекиване изборе.

Све друге комбинације у вези са „Дафимент“ банком су чиста илузија, јер је, како то рече један од саговорника НИН-а, само празна љуштура.

Кривица државе у овом случају своди се само на то да је нечињем учествовала у превари. Друга је, наравно, прича о појединцима из власти или њој блиским (на ТВ Београд, рецимо) који су подстицали и пропагирани активности госпође Дафине Милановић. Њихова кривица је лична и лако је утврдити. Све то становништву није нека утеха, али је државу тако искомпромтовало да ће много тога морати да промени не би ли ова земља опет имала штедњу (без које ће тешко бити и државе, јер неће бити њене економије).

Грађанима остаје да убудуће увек на уму имају упозорење које је дао познати економиста Џон Кенет Галбрајт: „Не постоји регулатива која ће обуздати човекову страст за брзом и лаким добити.“

■ ВЕСНА КОСТИЋ

У часопису „Science“ од 2. јуна 1995. године износе се сумње у сврсисходност рада Националног акцелераторског центра Јужне Африке, чија је градња комплетирана пре мање од десет година. За годишњи погон ове инсталације издваја се 9,5 милиона USD. Сличне критике и дилеме прате и недавно довршен, највећи тешкојонски медицински акцелератор на свету HIMAC, у предграђу Токија Chibi. Три стотине милиона USD утрошено је на његову изградњу и 45 милиона USD кошта годишњи погон ове машине („Science“ 12. мај 1995. године). Овај тешкојонски акцелератор је прављен за лечење канцера и за биолошка истраживања. Комплетан третман једног пацијента кошта око 50 000 USD.

Историја

У Институту за нуклеарне науке у Винчи гради се данас, са двадесет година закашњења, приближно три пута слабије постројење од циклотрона у Јужноафричкој Републици. Машина, слична нашој, последњи пут је изграђена почетком седамдесетих година у једном научном институту. До завршетка прве фазе и предвиђених корисничких канала биће потребно 10 до 15 милиона USD, и бар два милиона USD за годишњи погон машине.

Сведоци смо честог појављивања афирмативних чланака у једном листу, посвећених петнаестогодишњем планирању, лобирању, студијским боровцима и градњи акцелераторске инсталације у Винчи (АИВ) - скупе нуклеарне машине циклотрона. АИВ се одскора зове „Тесла“. Циклотрон „Тесла“ требало би да убрзава протоне до енергија око 60 мега-електрон-волти (MeV), а такође и неке од јона тежих елемената. Написи се по правилу појављују пред предлог и усвајање буџета Републике Србије. Код неупућених остављају утисак да ће нас поменута машина на „велика врата“ увести у светску науку.

Од децембра 1992. године, писмено су упознати сви релевантни стручни и државни органи са аргументима који указују на погрешну одлуку да се даље гради оваква нуклеарна машина у нашој земљи, у овом времену. Многи су нам говорили да смо у праву, али да се тако велика инвестиција, на коју је утрошено више милиона USD, не може зауставити.

Пројекат „Тесла“ зачет је пре петнаест година, са идејом да се у области нуклеарне физике направи квалитетан скок и да се истраживачима-експериментаторима те струке (њих је тада

било много више него данас) омогуће бољи услови за рад. Покушана је и анимација атомских физичара за рад на нискоенергетским каналима и лекара који се баве нуклеарном медицином и терапијом малигнутих обољења.

У образложењу пројеката „Тесла“ пише да ће „изградњом акцелераторске инсталације у Винчи наше техничко-технолошке науке добити значајан стимуланс за развој низа најсавременијих технолошких праваца, као што су техника снопова и честица, криогена и суперпроводна технологија, имплантационе технологије, плазмене технологије, микроталасне технологије на великим снагама, технологије за тестирање и аналитику нових материјала, трибологија (модификовање површинских слојева материјала депоновањем танких превлака других материјала) и многе друге“. Лако је показати да већина изнетих тврдњи није тачна. Од основних истраживања реалан је само онај у нуклеарној физици. Али, према пројекту, ова инсталација за ту сврху неће бити доступна до 2000. године, а после тог рока је проблематична чак и сама научна заснованост пројекта. Понуђена терапија малигнутих обољења протонима 65 MeV на „Тесли“ омогућила би третирање не више од тридесетак болесника годишње, била би ограничена само на специфичне, површинске туморе и у сваком случају прескупа (више десетина хиљада долара по пацијенту).

Окружење

Министарство за науку и технологију Републике Србије финансирање градње акцелераторске инсталације „Тесла“ води као инвестирање у научноистраживачки рад, а то није. То је, просто, изградња једно добро познате и много пута поновљене инсталације. У моменту завршетка она неће бити ничим примењено достигнуће ни у европским ни у светским размерама.

Имајући у виду пројектоване перформансе инсталације, а знајући релативно мали допринос „циклотронских“ технологија у савременим технологијама, може се претпоставити да ће једина реална корист бити од производње радиоизотопа и, можда, од лечења. Интересантно је да руководиоци овог пројекта сада физичарима говоре да је то машина за медицину, медицинарима да је то машина за физику, а политичарима, да је и за једне и за друге, па још све то за цео Балкан!

Циклотрон „Тесла“ лоциран је у Винчи и води се као један од прио-

ритетних праваца истраживања у физици у следећем петогодишту. Каква је тренутно ситуација у Институту? Позиција Института је нејасна. Не зна се да ли се ради о националној технолошкој институцији са наглашом на нуклеарне технологије, или о националном институту у оквиру Универзитета у Београду, који би продуковао врхунске специјалисте у основним и техничко-технолошким наукама. Објективно гледајући на стање кадрова, експерименталне опреме и инфраструктуре, ситуација је данас, најбоље речено, незавидна, што свака независна стручна комисија може утврдити у року од недељу дана.

Преостали кадар, без приступа новој опреми и технологијама, не може прихватити следећу генерацију технологија и инкорпорирати их квалитетно ни у образовање, ни у производњу. Стање је такво да чак и бесплатно добијене технологије тешко да би се могле користити. Заостајемо у најмодернијим правцима информacionих, телекомуникационих технологија, физичким спектроскопским методама анализе материјала, синтезе и процесирања нових материјала, итд. Све су ово области највишег приоритета у свим развијеним и средње развијеним земљама света.

Аргументи

Нуклеарни програм је у Србији напуштен. Ако се изузме област заштите од јонизујућег зрачења у свим областима примене и кадар тог типа потребан свакој земљи, део фундаменталних истраживања у нуклеарној физици, све остало је у овом тренутку, заиста тешке друштвене збиље, вероватно мање потребно. Институт у Винчи има доста промашаја: петнаест година не ради нуклеарни реактор; десет година се улагало у репроцесирање горивног елемента, па је и то напуштено; многобројни промашаји везани за куповину великих рачунара, који су довели до тога да највећи научни институт у земљи нема рачунски центар, бар на нивоу просечне банке; сада се подржава и гради нуклеарна машина другог типа, циклотрон „Тесла“, још скупљи и непотребнији.

У Институту је за последњих петнаест година уложено око двадесет милиона USD са основним резултатима у „бетонско-грађевинском домену“. У исто време угашено је на десетине интересантних и изазовних научних праваца због такве политике нуклеарног лобија. Циклотрон у Винчи, против кога се изјаснила велика већина нау-

чних радника из области физике, пример је несхватљиве моћи лобија, чак и после клиничке смрти нуклеарног програма у нас.

Уобичајена је пракса у свету (али не и код нас!) да се и за знатно мање пројекте знају бар основни подаци о њима. Такви подаци треба да буду јавно презентирани и за пројекат „Тесла“ „тежак“ више десетина милиона USD. Ми смо дошли до закључка да је после петнаест година припрема и градње акцелераторске инсталације у Винчи потрошено не мање од осам милиона USD, а да ништа битније од инструментације, физичких метода и

према овогодишњем предлогу буџета, уз претпоставку нулте инфлације, да добије око три милиона USD, што је недовољно за пуко преживљавање.

Америка

Други омиљени логички камен темељац промотора „Тесле“ је: у пројекат је већ толико уложено да се он не може више зауставити! Да је такав камен темељац сумњиве носивости, показују неки скорији примери из света. Амерички супер циклотрон SSC (Superconducting Super Collider) престао је да се гради пре две године после већ уложених око четири милијарде долара. Око петнаест хиљада људи, углавном врхунских специјалиста, изгубило је посао. Влада и Конгрес САД су закључили да им се не исплати да уложи још око седам милијарди долара, и поред протеста двадесетак нобеловаца. Напоменимо још само да синхроциклотрон у Лабораторији нуклеарних проблема у Уједињеном институту за нуклеарна истраживања у Дубни, једна од најуспешнијих машина те врсте направљених у Русији и свету, не ради већ скоро годину дана јер не постоје интересенти спремни и способни да плате трошкове његовог погона. Седамдесетих година је ова машина радила више од пет хиљада сати годишње.

За будућност је могуће предвидети два сценарија. Према првом, пројекат ће бити завршен „по сваку цену“, а затим неће користити ничему. Према другом, пројекат се никада неће ни завршити „због недостатка финансијских средстава“? (По досад устаљеном образцу понашања, увек ће се захтевати више новца него што друштво може да одвоји.)

Двадесет пет година радим у Институту у Винчи. Сведок сам његовог сталног и, нажалост, све бржег понирања и сиромашења у сваком погледу. На прагу младости своје старости, у четрдесет осмој години живота често ми падају на памет Пекићеве речи из „Златног руна“: „Бринити се стално, без предаха, свестрано, оштро дубоко, па онда прецизно дејствовати ту је кључ за успех сваког предузећа. Живот је фронтуда – брига, или ништа.“ Бринем такође, хоћу ли, кроз десетак-петнаест година, бити достојан „симеонског умирања“: „сред поседа који сам унапредрио, остављајући за собом прошлост које се нећу стицати, и (научно) потомство у које могу поуздати“.

■ ДР ФИЛИП ВУКАЈЛОВИЋ
научни саветник

И ПОСЛЕ „СМРТИ“ НУКЛЕАРНОГ ПРОГРАМА: МОЋ ЛОБИЈА

технике, или квалитетних професионалних кадрова, не постоји као резултат тих улагања.

Омиљена фраза предлагача градње циклотрона „Тесла“ је да: „они у новчаном смислу представљају минимално друштвено оптерећење“. Не полемишући о томе шта се нуди за та „мала“ новчана средства, желимо да истакнемо да ће погон циклотрона (без инвестирања у градњу канала за научне експерименте, протонску терапију и производњу изотопа) стајати пореске обвезнике не мање од два милиона USD годишње, ако постројење буде радило пуним капацитетом, што је ваљда циљ читавог подухвата. Сва остала физика у Србији требало би,

нирања и сиромашења у сваком погледу. На прагу младости своје старости, у четрдесет осмој години живота често ми падају на памет Пекићеве речи из „Златног руна“: „Бринити се стално, без предаха, свестрано, оштро дубоко, па онда прецизно дејствовати ту је кључ за успех сваког предузећа. Живот је фронтуда – брига, или ништа.“ Бринем такође, хоћу ли, кроз десетак-петнаест година, бити достојан „симеонског умирања“: „сред поседа који сам унапредрио, остављајући за собом прошлост које се нећу стицати, и (научно) потомство у које могу поуздати“.

■ ДР ФИЛИП ВУКАЈЛОВИЋ
научни саветник

бро је јер се зближавамо са колегиницама. Услед недостатка простора седимо једни на другима."

Да се не схвати погрешно: још има факултета који нуде просперитетна занимања која су цењена и у иностранству. Шећибовић препоручује: „Ако имате смисла за физику и математику Електротехнички факултет је на првом месту. Затим, Природно-математички и Машински. Математичари и кибернетичари су због нових технологија у будућности најпросперитетнији."

Као интересантне појављују се и неке групе Филолошког факултета. Пре свега германистика и англистика. Потребна за њима се јавила због отварања према свету. Архитекти су поново потребни. Велики број их је последњих година отишао из земље.

Евидентно је да је у земљи Србији предимензиониран број виших школа. Ту је незапосленост најупечатљивија. Пример: тренутно је незапослено 4 000 учитеља и наставника средње наставе. У међувремену, основан је Учитељски факултет па од наредне године лица са вишом школском спремом неће моћи да се запошљавају.

Милован Ненадовић коментарише: „Није умесно оптуживати образовање, ако се образовању не каже какве су и какве ће бити потребе у привреди. Ранијом реформом избрисана је обавеза да министар просвете пред креирање плана уписа консултује институције за запошљавање и привредне коморе."

УВОЗ

Миросимка Динкић мисли да би Министарство просвете морало да направи план потреба за кадровима. „Ако се тако не уради, бојим се да ћемо у наредним годинама имати још веће проблеме у области запошљавања. С друге стране, преквалификација обучених кадрова за одређена занимања за којима не постоји тражња значајно поскупљује делатност образовања, јер су трошкови већи него што би били да је уписна политика усаглашена са будућим потребама за кадровима и појединим занимањима."

Иако у последње три године код нас незапосленост расте, не расте и број незапослених са високом стручном спремом. Ненадовић тврди: „Јача свест предузећа у овој кризи да је неопходно да појача структуру стручности запослених. Ипак, још немамо потребну критичну масу стручњака који би могли да се носе са светом."

Др Шећибовић упозорава шта нас чека за пет година уколико се настави са одливом кадрова из СРЈ и концентрацијом стручњака и радне снаге у великим градовима. „Мораћемо да увозимо нека занимања, док ће држава бити принуђена да раднике у унутрашњости плаћа 'сувим златом' да би омогућила тамошњи развој привреде. Пре свега мислим на јужну, југозападну и источну Србију. То је будућност!"

■ МАРИЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ

ПОЛИТИКА И ФИЗИКА

Кад савест утихне

Да ли ће нови министар науке зауставити прогон слободе говора у Институту у Винчи одакле је, иначе, и стигао у владу?

Да се због изношења истине у штампи може остати без посла, прети да покаже и пример др Филипа Вукајловића, научног саветника Лабораторије за теоријску физику и физику кондензоване материје (020) Института у Винчи. Четворо његових колега поднело је захтев Дисциплинској комисији Института за покретање поступка „због основане сумње да је (Вукајловић) починио тежу повреду радне обавезе (ометање радника у процесу рада којим се изричито отежава извршавање његових радних обавеза) и то зато што је у листу НИН од 12. јануара 1996. године објавио чланак".

У том тексту др Вукајловић је, подсећамо, доказивао (све засновано на најновијим светски признатим научним сазнањима) неоправданост даљег улагања средстава у завршетак циклотрона који се већ више од десет година пројектује и гради у Институту. Тек толико, али изгледа довољно.

У марту ове године против др Вукајловића и његовог колеге Тошића је већ вођен дисциплински поступак због лакше повреде радне обавезе „постављања неугодних питања" на научном скупу о коришћењу ове нуклеарне машине, око које се неколико година спор и води. Али, све се завршило на опомену. Зашто се чекало четири месеца (од објављивања чланка) да се покрене дисциплински поступак и шта се даље може очекивати?

У Институту Винча звали смо др Небојшу Нешиковића, начелника Лабораторије за физику (010), истовремено руководиоца и најодговорнијег за завршетак циклотрона. Господин Нешиковић није желео много да прича. Наш лист је, како је рекао, давањем простора „некомпетентним људима", нанео „огромну моралну штету и озбиљно нарушио углед Института Винча у јавности".

Колика је и каква та штета? Саговорник није одговорио. Потврдио је да

се на пројекту и даље ради - упркос свему!

Као разлог за чекање на покретање дисциплинског поступка др Нешиковић је навео „техничке разлоге". Није конкретизовао.

Оптужени др Вукајловић каже да је прави разлог непостојање дисциплинске комисије, као и да се чекало да

НА ПОТЕЗУ: МИНИСТАР КАНАЗИР

досадашњи главни људи у Институту, председник Управног одбора др Душан Каназир и евентуално директор др Мирослав Копечни, дођу на важне (министарске и саветничке) положаје.

Доктор Вукајловић остаје при томе да није погрешно када се обратио јавности. На ставак улагања угрожава развој других пројеката. На пример: са око 1,5 милион долара у иностранству се може одшколовати десет младих стручњака и опремити врхунска лабораторија за испитивање материјала, а за

рад циклотрона сваке године биће потребно око два милиона. Да би се циклотрон користио за производњу изотопа за лечење болесника било би неопходно у кругу Института изградити болницу, јер је полуживот најинтересантнијих изотопа од неколико минута до неколико дана. Како, кад се на скоро истом месту већ налази највећи нуклеарни отпад у Србији?

Др Вукајловић процењује да су се у Институту сада „добро припремили". У новом Правилнику о радним односима Института број лакших повреда радних обавеза повећан је са десетак на преко 20, а тежих са 15 на 57. Ипак остаје нада да нови министар за науку, чији је интегритет на озбиљној проби, неће дозволити гушење критичке речи. Јер за научника новог века веће заклетве од Декартовог скептицизма нема. Дакле: Cogito, ergo sum! Не може бити да ће академик и министар за науку прећи преко тога. Не може. А можда и може?

■ ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ

Институт за нуклеарне науке "Винча"

П. П. 522, 11001 Београд

16. октобар 1998. год.

Господин Мирко Марјановић,
председник Владе Републике Србије

Проф. Милован Бојић,
потпредседник Владе Републике Србије

Др Војислав Шешељ,
потпредседник Владе Републике Србије

Проф. Бранислав Ивковић,
министар за науку и технологију у Влади Републике Србије

Др Никола Митровић,
председник Управног одбора Института за нуклеарне науке "Винча"

Др Мирослав Копечни,
директор Института за нуклеарне науке "Винча"

Поштована господо,

др Мирослав Копечни, директор Института за нуклеарне науке "Винча", обавестио нас је да из Министарства за науку и технологију Владе Републике Србије и Ректората Универзитета у Београду захтевају од њега да поништи своју одлуку о престанку радног односа др Филипа Вукајловића са Институтом која је донета крајем јула ове године. Др Копечни је ту одлуку донео зато што је др Вукајловић у претходних неколико година више пута јавно изнео низ грубих неистина о раду Института, и што је тиме нанео велику штету његовом угледу у нашој јавности. Ту одлуку је потврдио Управни одбор Института.

Посебно истичемо да је у истом периоду др Вукајловић непрекидно малтретирао и прогонио више истакнутих сарадника Института, грубо вређао његово руководство, и ометао одржавање великог броја састанака у њему. Због тога је био више пута безуспешно опоменут од стране др Копечног. Његово деструктивно понашање довело је почетком марта ове године до распада Научног већа Института, које је поново почело са радом тек почетком октобра ове године.

Због свега тога, ми смо у више наврата тражили од др Копечног да донесе одлуку о престанку радног односа др Вукајловића са Институтом. Наш циљ је био да заштитимо од тог злонамерног човека делове Института којима руководимо. Овим Вас обавештавамо да у потпуности подржавамо др Копечног у његовој намери да не поништи своју горе наведену одлуку. Дубоко смо убеђени—

да би поништавање те одлуке довело до нових потреса у Институту, који би потпуно пореметили процес његове трансформације који је недавно отпочео, и чији је циљ да он остане врхунска југословенска научна институција, са прецизно дефинисаним функцијама и задацима директно везаним за економски развој наше замље.

Желимо да напоменемо да је Петом општинском суду у Београду поднето пет тужби сарадника Института против др Вукајловића. Крајем септембра ове године Суд је донео одлуку да се окривљени подвргне неуропсихијатријском прегледу.

На крају желимо да предложимо да Министарство за науку и технологију Владе Републике Србије и Ректорат Универзитета у Београду помогну др Вукајловићу да настави да се бави физиком у некој другој београдској институцији. Та институција би могла да буде Институт за физику у Земуну, из кога се руководи пројектом Министарства за науку и технологију на коме је др Вукајловић ангажован, или Физички факултет Универзитета у Београду.

С поштовањем,

др Војислав Аранђеловић,
директор Лабораторије за електронику

др Љиљана Вуксановић,
директор Лабораторије за радиоизотопе

др Богомир Димитријевић,
директор Лабораторије за радиобиологију и молекуларну генетику

Никола Ковачевић,
директор Заједничких служби

др Душан Костоски,
директор Лабораторије за радијациону хемију и физику

др Борислав Лукић,
директор Лабораторије за материјале

др Миодраг Манасијевић,
директор Лабораторије за нуклеарну и плазма физику

ММ
Манасијевић

мр Милија Милановић,
директор Центра за моторе и возила

др Момир Милосављевић,
директор Лабораторије за атомску физику

Предраг Мишкељин,
директор Лабораторије за рачунарску технику

др Небојша Нешковић,
директор Лабораторије за физику

др Гордана Никезић,
директор Лабораторије за молекуларну биологију и ендокринологију

др Илија Плећаш,
директор Лабораторије за заштиту од зрачења и заштиту животне средине

Боривоје Стевановић,
директор Спољнотрговинског промета

др Душан Стефановић,
директор Лабораторије за нуклеарну технику и енергетику

др Предраг Стефановић,
директор Лабораторије за термотехнику и енергетику

др Миша Тодоровић,
директор Лабораторије за хемијску динамику и перманентно образовање

др Милан Тртањ,
директор Центра за противексплозивну заштиту

мр Обрад Шотић,
директор Центра за мултидисциплинарна истраживања и инжењеринг

B. Radak

др Бојан Радак,
Лабораторија за физичку хемију

Република Србија
Министарство за науку и технологију
Немањина 22 - 26
11000 Београд, СР Југославија
Tel: +381 (0)11-688-047, 641-775 * Fax: +381 (0)11-657-965 * E-Mail: root@nauka.mnt.bg.ac.yu

Republic of Serbia
Ministry of Science and Technology
Nemanjina Str. 22 - 26
11000 Belgrade, FR Yugoslavia

Бр / N^o : службено
Датум / Date: 27.07.1998. године

Проф. др Никола Митровић
Председник УО ИИН Винча

Ул. Пастерова бр.14
Београд

Поштовани колега,

Верујем да делимо уверење, да све расправе о стручним проблемима, поготово на академском нивоу којем припадамо, треба водити у стручним телима и за то надлежним институцијама. Тада те расправе имају само један и једини циљ, да се конкретан проблем реши и дефинише оптималан пут од интереса, како за струку, тако и за друштво које је у огромној мери и финансира. Коначно, тада се обезбеђује и расправа компетентних.

У том смислу у потпуности подржавам Ваш став да понашање појединаца које излази из ових оквира и тежи ка сензационализму може бити искоришћено у различите сврхе, врло негативне по углед наше науке, како у домаћој, тако и у страниј јавности. Разумео сам да је то и био Ваш мотив да донесете одлуку о искључењу др Филипа Вукајловића, научног саветника ИИН Винча.

Међутим, све нас који се бавимо овим послом и који јако добро знамо да вреднујемо квалитетне међу собом, обавезује борба да сачувамо, поготово у овом тренутку сваког квалитетног појединца, што у стручном смислу др Филип Вукајловић јесте. Истовремено, за све нас има тежину чињеница да је он и отац двоје деце.

Процењујем, да се у овој ситуацији може пронаћи привремено решење на одређено време од 3 или 6 месеци, којим би у зависности од даљег понашања сачували квалитетног стручњака, а истовремено Институт Винча спасили од разних сензационалистичких полуинформација мотивисане другим разлозима које уносе немир у колектив, одвлаче га од основног задатка, а којима је на жалост др Филип Вукајловић, само пуко средство.

Предлажем Вам да, др Филипа Вукајловића вратите у Ваш колектив на одређено време, уз његову претходну обавезу да писменим путем и својим потписом гарантује да ће све своје расправе водити са компетентним стручњацима у оквиру стручних кругова. Нека понашање у том периоду определи и Вашу одлуку о коначном повратку.

С поштовањем,

МИНИСТАР
Проф. др Бранислав ИВКОВИЋ

22077 1997/7

Директору и Управном одбору
Института за нуклеарне науке ВИНЧА

Овим желимо да дамо подршку једино могућој одлуци коју сте Ви и Управни одбор Института ВИНЧА донели, а односи се на удаљавање др Филипа Вукајловића из нашег Института. Жао нам је што се у неким средствима информисања и међу нашим колегама у другим институцијама, а који углавном нису упознати са свим детаљима који су претходили одлуци о удаљавњу са посла др Филипа Вукајловића, ствара погрешна атмосфера и слика овог догађаја. Цео случај траје доста дуго и зато смо посебно разочарани покушајима да му се да и нека друга конотација.

После несхватљивог вишегодишњег деструктивног деловања унутар и изван Института, непримерно тешких увреда и претњи упућених како руководству Института тако и многим угледним научним радницима Института који се нису слагали са његовим мишљењем и деловањем, после честих ружних инцидентата, омаловажавања и увреда које је упућивао угледним научницима за време значајних домаћих и међународних научних скупова, после инцидента и омаловажавања ранијег председника владе Републике Србије, господина Шајиновића приликом његове посете нашем Институту, после несхватљивих увреда и омаловажавања представника Министарства за науку Републике Србије, као и самог Министра Каназира пред сарадницима Института ВИНЧА, после серије његових написа у новинама где су углавном изношене неистине о руководству Института, истраживачким пројектима, као и истраживачима ангажованим на тим пројектима, са циљем да нанесе штету и што више окаља институцију у којој је запослен, а после вишегодишњег малтретирања чланова и руководства Научног већа Института и подршке једне мале групе људи за такве поступке, због чега је дошло до опструкције рада Научног већа и скоро до његовог распада, и коначно, после његових многих погажених обећања и заклињања да ће се променити и да ће престати са својим деструктивним деловањем, питамо се шта је требало да овај човек још учини па да се према њему примени адекватна дисциплинска мера.

Одлука о престанку радног односа др Филипу Вукајловићу требало је да буде донета много раније када су поједини истраживачи због његовог понашања и прекомерне агресивности тражили заштиту од директора, али и сада када је донета, уверени смо да је она оправдана и неопходна за наш Институт. С обзиром да је др Филипу Вукајловићу много пута пружена прилика да се коригује и промени своје понашање, и да је увек такве понуде Директора и истраживача игнорисао, сматрамо да свака друга мера, осим одлуке о удаљавању из Института, не би имала никакво дејство.

Председник Научног одела Института ВИНЧА: Др Миодраг Стојић

Директор Лабораторије за физику (010): Др Небојша Нешковић

Директор Лабораторије за нуклеарну и плазма физику (011):

Др Миодраг Манасијевић
на одговарајућем положају

Директор Лабораторије за течњиву физику и физику кондензоване материје (020): Др Александар Танчић
на одговарајућем положају

Директор Лабораторије за радијациону хемију и физику (030):

Др Душан Костички

Директор Лабораторије за атомску физику (040):

Др Милош Милосављевић

Директор Лабораторије за физичку хемију (050):

Др Бојан Радак

Директор Лабораторије за хемијску динамику и перманентно образовање (060):

Др Милан Тривић

Директор Лабораторије за радионуклиде (070):

Др Биљана Вукосавић

Директор Лабораторије за микробиологију и молекуларну генетику (080):

Др Вукосав Димитријевић

Директор Лабораторије за молекуларну биологију и ендокринологију (090):

Др Горана Никелић

Директор Лабораторије за заштиту од зрачења и заштиту животне средине (100): Др Илија Пиедаш

Директор Лабораторије за електронику (120): Др Војислав Аранђеловић

Директор Лабораторије за термотехнику и енергетику (140):

Др Предраг Стефановић

Директор Лабораторије за нуклеарну енергетику и техничку физику (150):

Др Душан Стефановић

Директор Центра за моторе и возила (160): Милија Милановић

Директор Лабораторије за материјале (170): Др Борислав Лукић

Директор Центра за мултидисциплинарна истраживања и инжењеринг (180):

Др Обрад Шотић

Директор Лабораторије за рачунарску технику (270):

Др Предраг Мишкељин

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“, с а п. о.

Dr Miroslav Kopečni, direktor

11001 Београд, п. п. 522

Телефони: (011) 444-08-71

и 45-82-22

Телефакс: (011) 444-01-95

Телекс: YU 11563

Телеграм: ВИНЧАИНСТИТУТ

Ваш знак

Наш знак 1299/1

Београд, 28.08.1998.г.

Komandiru obezbedjenja
Instituta za nuklearne nauke "Vinča"
Potporučnik Goran Pavković

Poštovani gospodine potporučniče,

Molimo Vas da ne dozvolite ulaz u krug Instituta za nuklearne nauke "Vinča"

dr Filipu Vukajloviću

koji do daljeg nije radnik ovog Instituta i prema tome kod sledećeg dolaska u Institut ima predati stalnu propusnicu-plavi bedž.

Zahvaljujem na saradnji.

Dr Miroslav Kopečni.

Direktor Instituta "Vinča"
U Vinči, 28.08.1998.g.

1449/1

У Винчи, 15.9.1998. године

Директор ИНН "Винча"

Др Мирослав Копечни

Господине директоре,

Обавештени смо да је ових дана (тачније ⁸7. Септембра 1998. Године) Др Филип Вукајловић, научни саветник, спречен да посети своје докторанте мр Жељка Шљиванчанина, и Мр Милана Лалића. Полицијско обезбеђење нам је потврдило да се је поступило по Вашој одлуци.

Скандалозно и срамотно је забранити ментору да посети своје ђаке, и такав поступак је за сваку осуду. Ми од Вас захтевамо да одмах повучете одлуку бр. 1299/1 од 28.8.1998. године. Синдикат "Винче" ће учинити све да млађим колегама буде омогућено да неометано заврше своје докторате, који су у претходној фази израде.

Председник Синдикалне организције
Института "Винча"

Др Живорад Вуковић

Бр. 1589/1

Командиру обезбеђења
Института за нуклеарне науке "Винча"

2 10 98 год.
Тел. (011) 43-22-22

Потпоручник Горан Павковић

Винча, 2. Октобар 1998.г.

Поштовани господине потпоручниче,

Обавештавамо Вас да су Др Филипу Вукајловићу враћена права и обавезе радника Института за нуклеарне науке "Винча" решењем инспектора рада Министарства за рад, борачка и социјална питања бр. 117-00-188/98-04 од 25. септембра 1998.г. Како је одељење Министарства унутрашњих послова обављајући своје свакодневне редовне активности у ИНН "Винча" у обавези да беспоговорно поштује све одлуке које су донете у складу са Законским одредбама прописаним од Владе Републике Србије, очекујемо да одмах ставите ван снаге Вашу сагласност, на документу бр. 1299/1 (рм-1) од 28. августа 1998.г., са забраном слободе уласка Др Филипу Вукајловићу у Институт. То подразумева да се код првог доласка у Институт, Др Филипу Вукајловићу мора одмах вратити стална пропусница – плави беџ.

Очекујемо да ћемо и у будуће сарађивати по свим питањима која се односе на спровођење Законом прописаних поступака.

Председник Синдикалне организације
Института за нуклеарне науке "Винча"

Др Живорад Вуковић н.сав

IPRIMBERO: 03-11-12
Bran. | Dpt. |
436/01 04-05-22/98

Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
Nemanjina 26, 11000 Beograd
Ministru prof. dr Branislavu Ivkoviću

Poštovani gospodine Ministre,

Želimo ovim pismom da apelujemo na Vas da pomognete razrešenju slučaja našeg kolege, dr Filipa Vukajlovića, koji je udaljen sa svog radnog mesta od strane rukovodstva Instituta "Vinča" u julu mesecu ove godine. Vi ste svakako upoznati sa ovim slučajem, a verovatno znate i to da dr Vukajlović poseduje izvršnu odluku Inspekcije Rada o povratku na posao, koja važi do okončanja sudskog procesa koji je u toku. Medjutim, rukovodstvo Instituta ne samo da odbija da se povinuje ovoj odluci, već zabranjuje dr Vukajloviću da udje u Institut i kao posetilac, da obidje svoje doktorante i pomogne im pri izradi teza. Ovakav tretman naš kolega ne zaslužuje, naročito ne posle tolikih godina koje je proveo u Institutu i značajnog naučnog doprinosa koji je do sada iza sebe ostavio. Ne ulazeći u razloge njegovog spora sa rukovodstvom Instituta, smatramo da odluke nadležnih državnih organa moraju da se poštuju. To u ovom slučaju znači da rukovodstvo Instituta treba da izvrši odluku Inspekcije Rada i vrati dr Filipa Vukajlovića na posao.

Najlepše Vas molimo da založite svoj autoritet i pomognete da se najhitnije reši ovaj slučaj. Mislimo da je u interesu svih nas da se poštuju i primenjuju zakoni ove zemlje.

Saradnici Laboratorije 020 Instituta "Vinča"

U Beogradu, 29. 10. 1998.

Mr Milan Lalić – istraživač saradnik

Milan Lalić

Mr Željko Šljivančanin – istraživač saradnik

Željko Šljivančanin

Mr Željko Pržulj – istraživač saradnik

Željko Pržulj

Dr Dragan Kostić – istraživač saradnik

Dragan Kostić

Dr Milovan Vasilić – naučni saradnik

Milovan Vasilić

Dr Tatjana Vukašinac – naučni saradnik

Tatjana Vukašinac

Dr Slobodan Stamenković – naučni savetnik

Slobodan Stamenković

Dr Slobodan Zeković – naučni saradnik

Slobodan Zeković

Самостална Синдикална организација Института за нуклеарне науке "Винча"

Записник увиђаја са лица места

Дана 21. децембра 1998.год. др Филип Вукајловић је по доласку на капију Института за нуклеарне науке "Винча" затражио од Самосталне Синдикалне организације Института заштиту својих права као запосленог у Институту у вези спровођења РЕШЕЊА бр. 164-03-511/98-04 које је 02.11.1998.г. донео Министар за рад, борацка и социјална питања Републике Србије, господин Томислав Миленковић.

Констатовано је да, и поред решења Министра за рад, борацка и социјална питања Републике Србије, директор др Мирослав Копечни и даље забрањује улазак др Филипа Вукајловића у Институт.

Службеници обезбеђења ИИН "Винча"

Nebojša Mančić
Stanićević Goran

Представник Самосталног Синдиката ИИН "Винча"

Stanković Srđan

Винча, 21. децембар 1998.г.

ПОШТОВАНИ ПРОФ. БАЧЕВИЋУ,
ДАНАС У 8¹⁵ ПОЈАВИО САМ СЕ НА УЛАЗУ У ИНСТИТУТ
ДА, ПО ДОГОВОРУ СА ВАМА, ОДЕМ У СВОЈУ ЛАБОРАТОРИЈУ
И ЗАПОЧНЕМ ДА РАДИМ! ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИНСТИТУТА
МИ ЈЕ, ПО НАЛОГУ КОПЕЧНИЈА, ЗАБРАНИЛО УЛАЗАК.
КОПЕЧНИ МИ ЈЕ ПРЕО ЊИХ ПОРУЧИО ДА МЕ НЕ
ПУШТА У ИНСТИТУТ И ДА СЕ ОБРАТИМ ВАМА,
ШТО И ЧИНИМ. БИО САМ СЛОБОДАН ДА ПОЗОВЕМ
ТРИ ПРЕДСТАВНИКА СИНДИКАТА ИИН ВИНЧА ДА
СЕ МОЈ ДОПАЗАК И ОБЕЧИЊЕНИЦЕ И ЗАПИСНИЧКИ
КОНСТАТУЈУ. СРДАЧАН ПОЗДРАВ. Филип Вукајловић

Ваш знак

Наш знак 2086/1

Београд, 28.12.1998.

Бранислав Бачевић
Земеник Министра
Министарство за науку и технологију
Републике Србије
Немањина 22-26
11000 Београд

Уважени господине Бачевићу,

Обраћам Вам се у вези нашег недавног телефонског разговора у коме сте од мене затражили да дозволим улазак у круг Института за нуклеарне науке "Винча" др Филипу Вукајловићу који је мојом одлуком, касније потврђеном од стране Управног одбора Института за нуклеарне науке "Винча", трајно удаљен са посла.

У наведеном телефонском разговору Ви сте изричито инсистирали да вратим др Вукајловића позивајући се на Решење Министра за рад, социјална и борачка питања. Спор је у томе што је одлуку о прекиду радног односа донео Управни одбор, те само он и може да донесе одлуку о укидању те мере. У вези са тим, ја Вас молим да разговарате са проф. др Николом Митровићем, Председником Управног одбора Института за нуклеарне науке "Винча" који је детаљно упознат са целим случајем. Наиме, ми доказујемо на суду да Ф. Вукајловић не може да се врати на посао из формалних разлога које наводи Министарство за рад, социјална и борачка питања у свом решењу и ту не кршимо закон. Став Управног одбора, а према томе и мој, јесте да је овај процес на суду и ми ћемо поштовати редовну судску процедуру. Дотле, уважавајући социјално - економске тешкоће које Ф. Вукајловић свакако има, извештавам Вас да сам и пре разговора са Вама имао начелни договор са проф. др Драганом Поповићем, директором Института за физику из Земуна, о хонорарном ангажману Ф. Вукајловића у том Институту. То би решило економски статуса Ф. Вукајловића до коначне одлуке суда или док он не нађе ново радно место. Предпостављамо да то неће бити тешко, с обзиром на звање именованог Вукајловића.

Слободан сам да Вам пружим додатне информације у вези са овим случајем. Одмах после Вашег телефонског позива, уследило је окушање великог броја сарадника Института за нуклеарне науке "Винча". Поновила се стара прича. Охрабрен Вашим инсистирањем о повратку у круг Винче, Вукајловић је истог дана када и Ви назвао телефоном известан број сарадника Винче и обновио своје старе претње. Мени је поручио да у понедељак "изађем да му придржим капију". Јавио се и командир обезбеђења, свом директору и другима са уобичајеним претњама. Узмирење је парасло, људи су се окупили око мене тражећи заштиту и помоћ. Ово треба да Вам јасно укаже да Вукајловић није имао ни намеру да одржи своје обећање које је Вама дао: да више неће претити и узмиравати људе и да ће само радити свој посао. Ја сам таквих обећања од Вукајловића до сада примно сијасет. Контактирао сам зато Председника Управног одбора Института за нуклеарне науке "Винча" и донели смо одлуку да до даљег задржимо Вукајловића ван круга Винче и тиме заштитимо и Институт и појединце. Тој одлуци су се прикључили и сви водећи људи Института у Винчи, и њихове потписе имате на два документа који су спонтано и верујте ми на реч, без икакве моје организације, сачињени. Истичем, господине замениче Министра, да сам за све време свог мандата штитио мој Институт не жалећи себе и уверавам Вас да то чиним посебно сада, не дозвољавајући Вукајловићу да унесе своје разорно деловање још једном у наше редове. О подршци мог Института мени јасно говори и одлука Научног већа

Института за нуклеарне науке "Винча" од петка 25. децембра ове године: Веће ми је дало подршку за нови мандат на челу Института за нуклеарне науке "Винча" великом већином гласова. Тајним гласањем, у атмосфери достојне велике куће каква је Винча, победио сам свог непосредног конкурента из Института др Живорада Вуковића са 18 према 9 гласова, и на овај резултат сам врло поносан. Он за мене значи велико признање мог колектива, коме сам поклатио сваки део своје снаге и сву своју љубав у протеклим тешким годинама.

Желим посебно да истакнем и следеће. Судски вештаци, који су свој посао вештачења радили по налогу поступајућег судије а не мом, нашли су да је структура личности г. Вукајловића (између осталог негативних особина које налази стручњак вештак) таква да би он, ако би се вратио у Винчу само би погоршао међуљудске односе и пореметио процес рада, што је и моје уверење. Ако се (вероватно законским путем, прим. М.К) и врати у Институт онда би требао да ради у "измештеној и и одвојеној лабораторији" Ми за то услове немамо, нити би он драговољно остао у изолацији. Како је налаз стручњака да се оваква структура личности не може кориговати, то и у случају евентуалне одлуке суда о враћању Ф. Вукајловића у Винчу, имамо озбиљан проблем. Ја Вам достављам копију записника са суђења Ф. Вукајловићу. Овај записник јасно говори о каквом се човеку ради и Вама илуструје зашто ја нећу да дозволим да неко са таквом структуром личности и са таквом историјом деловања против Винче и њених запослених, настави да своју високу интелигенцију користи у разорне сврхе. Дозволио сам себи да подвучем важније делове записника, како бих Вама олакшао читање.

Ви сте напоменули да сам ја тужио др Ф. Вукајловића. То је тачно. Тужио сам га по савету стручњака за безбедност, јер кажу да код претње убиством, таква оптужба често спречи намеру. Др Вукајловић је мени неколико пута претио да ће ме убити. Та претња је уписана и у судски записник, и ја Вам га могу доставити, ако желите. Вукајловић је довео у Винчу професионалног телохранитеља (молим Вас погледајте четврту страницу приложеног записника), извесног Веруловић (Милисав) Миладина из Београда, са станом у улици Максима Горког бр. 28, предативши га обезбеђењу Винче као правног саветника. Ово је први пут у историји Винче да је неко довео професионалног батинаша у Институт и то још на званичан скуп. Веруловић је мени претио да ће ме заклати, и мене и моје синове, да ће ми силовати жену, и то поновио у више наврата. За ово имам доказе и ово је ушло такође у записник са састанка Дисциплинске комисије у процесу против Ф. Вукајловића који Вам могу показати. Те претње убиством је поновио и Вукајловић. По овом питању обратио сам се служби обезбеђења која штити Винчу и од њих добио врло корисне податке и упутства. У овом тренутку, моја породица живи под посебним режимом препорученим од стране професионалаца. Да ли ово говори довољно о атмосфери коју креира Вукајловић? У понедељак 28. децембра 1998. године је рочиште по мојој тужби за претњу смрћу и ја ћу Вас известити о налазу суда. Ја Вас молим да не схватите да се ја бојим Вукајловића или да Вам се жалим, ја Вам само илуструјем о ком човеку је овде реч, а сам ћу умети да одбраним себе, своју породицу и свој Институт.

Ја жалим господине замениче Министра што смо нас двојица сарађивали у овом дугом периоду само по овом жалосном и за мене сасвим јасном случају Вукајловића. Неколико пута сам Вас позивао у Винчу у коју сте увек добродошли. Мислим да треба да се упознате са водећом научном кућом у нас, са кућом са светским репомеом, са нашим великим успесима. Ми имамо и проблема и Ваша помоћ нам је драгоцене. Што се Вукајловића тиче, ја сам спреман да Вам дам додатна појашњења, спреман сам да се нађем заједно са њим и са Вама у било које време и уверен сам да имате сасвим погрешне информације о целом овом случају. Зато још једном молим да ме примите на разговор, или још боље, да посетите Винчу што би нам била част.

Користим прилику да Вам и овим путем пожелим добро здравље и срећу у Новој 1999. Години.

Са поштовањем,

Др Мирослав Копечни

Директор Института "Винча"

Копија: Проф др. Министар Бранислав Ивковић, Министар
Проф др Никола Митровић, председник Управног одбора
Проф др Радивоје Митровић, заменик Министра